

GSP+ SAVDO IMTIYOZLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Quldoshev Azizbek Muzaffar o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Biznes boshqaruvi fakulteti”,

“Jahon iqtisodiyoti yo‘nalishi”, 2-kurs magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqola Yevropa Ittifoqining GSP+ savdo preferensiyalari tizimining iqtisodiy samaradorligini empirik tahlil qilishga bag‘ishlangan. GSP+ — bu rivojlanayotgan davlatlar uchun mo‘ljallangan, eksportni rag‘batlantirish va iqtisodiy o‘rinishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida Yevropa Ittifoqi tomonidan taqdim etiladigan imtiyozli bojxona rejimidir. Tadqiqotda O‘zbekiston, Pokiston, Shri-Lanka misolida GSP+ tizimining ta’siri o‘rganilgan. Metodologik yondashuv sifatida adabiyotlar sharhi, statistik ma’lumotlar tahlili, holatlarni o‘rganish (case study) va sektorlar kesimida solishtirma tahlil ishlatilgan. Maqolada har bir davlatda GSP+dan foydalanish samarasi, eksport tarkibi va asosiy foyda ko‘rgan tarmoqlar tahlil qilingan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, GSP+ imtiyozlari tekstil, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini sezilarli oshirgan. Shu bilan birga, maqolada GSP+ tizimining siyosiy va huquqiy shartlari, noaniqliklar, preferensiyalardan foydalanishdagi texnik to‘siqlar hamda global savdo muhitidagi o‘zgarishlarning tizimga ta’siri ham muhokama qilingan va umumiy xulosa va takliflar, kelajakdagi ilmiy izlanishlar uchun tavsiyalar keltirilgan..*

***Kalit so‘zlar:** GSP+, savdo imtiyozlari, eksport, Yevropa Ittifoqi, rivojlanayotgan mamlakatlar, tekstil sanoati, savdo siyosati, iqtisodiy integratsiya.*

Abstract

This scientific article is dedicated to the empirical analysis of the economic effectiveness of the European Union’s GSP+ trade preferences system. GSP+ is a preferential customs regime provided by the European Union to support exports and economic growth in developing countries. The study examines the impact of the GSP+ system using the examples of Uzbekistan, Pakistan, and Sri Lanka. The methodological approach includes a literature review, statistical data analysis, case studies, and comparative sectoral analysis. The article evaluates the effectiveness of GSP+ usage in each country, export composition, and the sectors that benefit the most. The results show that GSP+ preferences have significantly increased exports of textiles, agricultural products, and food. Furthermore, the article discusses the political and legal conditions of the GSP+ system, uncertainties, technical barriers to utilizing

preferences, and the impact of global trade dynamics. The paper concludes with overall findings, policy recommendations, and directions for future research.

Keywords: *GSP+, trade preferences, exports, European Union, developing countries, textile industry, trade policy.*

Аннотация

Данная научная статья посвящена эмпирическому анализу экономической эффективности системы торговых преференций GSP+ Европейского Союза. GSP+ — это преференциальный таможенный режим, предоставляемый ЕС с целью стимулирования экспорта и поддержки экономического роста в развивающихся странах. В исследовании рассматривается влияние системы GSP+ на примере Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. В качестве методологического подхода использованы обзор литературы, анализ статистических данных, кейс-стади и сравнительный анализ по секторам. В статье проанализированы эффективность использования GSP+ в каждой стране, структура экспорта и основные выигравшие отрасли. Результаты показывают, что преференции GSP+ способствовали значительному росту экспорта текстиля, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Также в статье обсуждаются политико-правовые условия функционирования GSP+, существующие неопределенности, технические барьеры к использованию преференций, а также влияние глобальных изменений в торговой среде. В завершение представлены общие выводы, рекомендации и направления для будущих научных исследований.

Ключевые слова: *GSP+, торговые преференции, экспорт, Европейский союз, развивающиеся страны, текстильная промышленность, торговая политика.*

KIRISH

Savdo imtiyozlari tizimi – rivojlanayotgan davlatlar uchun ishlab chiqilgan bojxona imtiyozlari mexanizmi bo‘lib, u taraqqiy etgan mamlakatlar bozorlariga eksport qilinadigan mahsulotlarga pasaytirilgan yoki nol stavkali bojxona tariflarini qo‘llashni nazarda tutadi. Bunday tizim xalqaro savdoda **Most Favored Nation (MFN)** prinsipi uchun istisno tariqasida joriy etilgan. 1971-yilda BMT Savdo va taraqqiyot konferensiyasi (UNCTAD) homiyligida **Generalized System of Preferences (GSP)** – Umumlashgan preferensiyalar tizimi yo‘lga qo‘yildi. 1979-yilda esa JST (o‘sha davrdagi GATT) doirasida maxsus *Enabling Clause* qoidasi qabul qilinib, rivojlangan davlatlarga rivojlanayotgan davlatlar foydasiga preferensial boj rejimlarini joriy etishga doimiy huquq berildi. Hozirgi kunda dunyoning 15 ta davlatida

(jumladan, Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya va boshqalar) o'zlarining milliy GSP dasturlari mavjud va tatbiq etilib keladi.

UNCTAD ta'kidlashicha, GSP "rivojlanayotgan davlatlar eksportini, ayniqsa ishlab chiqarish sanoati sohasida o'stirishga xizmat qilishi kutiladi". Biroq, oxirgi yillarda umumjahon va mintaqaviy savdo liberallasuvi jarayonlari natijasida GSP imtiyozlarining samaradorligi nisbatan pasayib borayotgani ta'kidlanmoqda.

GSP+ (Generalized System of Preferences Plus) – Yevropa Ittifoqining GSP doirasidagi maxsus rag'batlantiruvchi tartib bo'lib, "barqaror rivojlanish va yaxshi boshqaruv" prinsiplari asosida qo'shimcha imtiyozlar beradi. GSP+ maqomini olish uchun manfaatdor davlat Yevropa Ittifoqi belgilagan 27 ta xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilib, ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha majburiyat oladi. Yevropa Komissiyasi GSP+ manfaatdori tomonidan ushbu konvensiyalar bajarilishini doimiy monitoring qilib boradi. GSP+ davlatlari uchun Yevropa Ittifoqiga eksport qilinadigan mahsulotlarning deyarli 2/3 qismi bo'yicha bojxona bojlari bekor qilinadi. Masalan, AQSh Kongressiga taqdim etilgan tahliliy hujjatda GSP+ ostida Yevroittifoq bozoriga kiruvchi tovarlarning **66% tarif pozitsiyalari bo'yicha nol qiymatli boj stavkalari joriy etilishi** qayd etilgan. Shunday qilib, GSP+ dasturi GSPning kengaytirilgan shakli bo'lib, unga qo'shilgan "zaif iqtisodiy rivojlanayotgan" davlatlar Yevroittifoq bozorida yanada katta savdo imtiyozlariga ega bo'ladilar.

Yevropa Ittifoqi GSP tizimi uch qismdan iborat: **umumiy GSP** – past va o'rta daromadli davlatlar uchun ba'zi tariflarni pasaytirilishi; **GSP+** – yuqorida ta'kidlanganidek, yuqori majburiyatlarni olgan davlatlar uchun bojlarni to'liq bekor qilish; **Everything But Arms (EBA)** – "**Qurol-yarog'dan tashqari hamma narsa**" tashabbusi bo'lib, BMTning Eng kambag'al davlatlar (Least Developed Countries, LDC) uchun mo'ljallangan maxsus rejimi hisoblanadi.

Umuman GSP kabi preferensial savdo tizimlarining umumiy maqsadi rivojlanayotgan mamlakatlarga qulay savdo sharoitlari yaratish orqali iqtisodiy taraqqiyotga ko'maklashishdir. Ushbu maqolada asosan **Yevropa Ittifoqining GSP+ tizimining** iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Buning uchun GSP+ tizimidan foydalanuvchi uch davlat – **O'zbekiston, Shri-Lanka, Pokiston** misolida empirik ma'lumotlar o'rganilib, eksport-import o'zgarishlari va tarmoq darajasidagi ta'sirlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mazkur tizimlarning siyosiy va huquqiy asoslari, tarixiy rivojlanishi hamda xalqaro tashkilotlar (JST, UNCTAD, ITC, YEI, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi va boshqalar) hisobotlaridan olingan ma'lumotlar tahlili keltiriladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda **miqdor va sifat tahlili** usullari qo'shma tarzda qo'llanildi. Avvalo, preferensial savdo tizimlari bo'yicha avval e'lon qilingan ilmiy adabiyotlar va

xalqaro tashkilotlar hisobotlari o'rganilib, **nazariy asos** va **ilmiy jihatlar** yoritildi. Xususan, JST va UNCTAD materiallari orqali GSPning huquqiy bazasi va tarixiy rivojlanishi tahlil qilindi. Masalan, UNCTADning 2023-yilgi maxsus tadqiqotida GSP tizimining samaradorligi yarim asr o'tib qanday o'zgarayotgani chuqur tahlil qilingan. Shu kabi ilmiy manbalar **adabiyot sharhi** (Literature Review) sifatida foydalanildi.

Keyingi bosqichda, **uch davlat bo'yicha empirik ma'lumotlar** to'plandi. Bunda Yevropa Ittifoqi statistik ma'lumotlar bazalari (masalan, Eurostat, **Access2Markets** portali) hamda BMT xalqaro savdo statistikasi (UN Comtrade), ITC Trade Map kabi manbalardan foydalangan holda O'zbekiston, Shri-Lanka va Pokistonning Yevroittifoqqa eksport va import ko'rsatkichlari yig'ildi. **Davlatlar kesimida** GSP+ rejimi amal qilgan yillar va undan avvalgi davr solishtirilib, eksport hajmlari o'zgarishi, mahsulotlar diversifikatsiyasi, preferensiyalarni **foydalanish darajasi** (utilization rate) kabi ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Masalan, Shri-Lanka uchun 2010-2016 yillarda (GSP+ imtiyozlari vaqtincha to'xtatilgan davr) va 2017-yildan keyingi davr taqqoslab ko'rilgan; Pokiston uchun 2013 (GSP+ oldi) va 2014-2022 (GSP+ amal qilgan) davrlar solishtirildi, va hokazo.

Qiyosiy tahlil usuli orqali ushbu uch mamlakatning GSP+ dan foydalangan holdagi natijalari o'zaro solishtirildi. Bunda ularning iqtisodiy ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar faqat GSP+ emas, balki boshqa omillar ta'siridan ham kelib chiqqani inobatga olindi. Masalan, 2020-yildagi pandemiya, global bozorlardagi tebranishlar kabi omillar eksport dinamikasiga ta'sir ko'rsatganligi metodologik tahlilda ko'zda tutildi.

Tahlil chog'ida xalqaro tashkilotlarning **hisobot va sharhlariga** tayanildi. Xususan, Yevropa Komissiyasining GSP+ bo'yicha ikki yilda bir marotaba chiqadigan monitoring hisobotlari va ularning ilovalaridagi mamlakatlar kesimidagi ma'lumotlar foydalanildi.

Sektorlar bo'yicha tahlil uchun, har bir mamlakatda GSP+ imtiyozlaridan eng katta foyda ko'rgan sohalar aniqlandi (masalan, tekstil, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, baliqchilik va h.k.). Bu maqsadda ITCning *Export Potential Map* va *Trade Map* kabi qulay vositalari yordamida qaysi tovarlar bo'yicha eksport o'sishi yuqori bo'lgani, qaysi sektorlar imtiyozlardan foydalana olmayotgani tahlil qilindi. Shuningdek, **taqqoslash uchun nazorat guruhi** sifatida ba'zi o'xshash davlatlar ham ko'rib chiqildi: masalan, GSP+ maqomiga ega bo'lmagan Bangladesh (lekin EBA oluvchi) yoki Vyetnam (YeI bilan erkin savdo bitimi orqali imtiyoz oluvchi) kabi davlatlar bilan ayrim ko'rsatkichlar qiyoslandi. Bu GSP+ning nisbiy samaradorligini tushunishga yordam beradi.

Ma'lumotlar tahlili uchun asosiy vosita sifatida **jadval**dan foydalanilgan rejalashtirilgan. Maqola doirasida olingan statistik natijalar jadval shaklida taqdim etilib, muhim trendlar grafik tasvirlarda ko'rsatiladi.

Umuman, tadqiqot metodologiyasi kombinatsiyalangan: avval *desk research* – ya'ni mavjud hujjat va ma'lumotlarni tahlil qilish, so'ngra *data analysis* – statistik ko'rsatkichlarni hisoblash va vizualizatsiya qilish hamda *comparative analysis* – davlatlar kesimida solishtirish. Bunday yondashuv natijalarning **ishonchliligini** ta'minlash hamda turli manbalardan kelib chiqadigan xulosalarni o'zaro tekshirish (cross-check) imkonini beradi. Keyingi qismda to'plangan ma'lumotlar asosida asosiy natijalar keltiriladi.

Natijalar

Ushbu bo'limda GSP+ tizimining uch manfaatdor davlati misolida olingan asosiy natijalar bayon etiladi. Har bir davlat bo'yicha GSP+ qo'llangandan keyingi eksport-import ko'rsatkichlari o'zgarishi, sektorlar kesimidagi ta'sirlar va boshqa iqtisodiy indikatorlar tahlil qilindi. Quyida har bir davlat bo'yicha qisqacha natijalar keltirildi.

O'zbekiston

O'zbekiston Yevropa Ittifoqining GSP tizimiga 2021-yil dekabr oyida qo'shib, **GSP+ manfaatdor davlati** maqomini oldi. Bu maqom O'zbekistonga YEI bozoriga o'z mahsulotlarini bojxona imtiyozlari bilan eksport qilish imkonini berdi. 2022-yildan boshlab O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan savdosida sezilarli o'sish kuzatildi. Jumladan, **2022-yilning dastlabki besh oyida O'zbekistonning YEI davlatlariga eksport hajmi 86% ga oshdi**. Shu davrda o'zaro savdo aylanmasi 22% ga kengaydi. Ahamiyatlisi, eksport tarkibida **kimyo sanoati mahsulotlari 6 baravar**, tekstil mahsulotlari **90%** va oziq-ovqat mahsulotlari **65%** o'sishga erishdi. Bu o'sishlar asosan 2021-yilda O'zbekiston GSP+ benefitsiari sifatida qo'shilgani natijasida erishilganligi ta'kidlanmoqda. Yevroittifoq bozorida o'zbek tovarlari uchun boj imtiyozlari joriy qilinishi mahalliy eksportchilarga raqobatbardoshlikni oshirishga yordam berdi.

O'zbekistonning GSP+ doirasida imtiyozlardan **foydalanish darajasi** ham yuqori ekani qayd etiladi. 2023-yilda YEI mamlakatlarining O'zbekistondan import qilgan mahsulotlarining 49% qismi GSP+ preferensiyasidan foydalangan holda amalga oshirilgan bo'lib, preferensiyalardan foydalanish ko'rsatkichi 84% ni tashkil etdi. Ya'ni, Yevropa Ittifoqiga eksporti imtiyozlarga haqli bo'lgan tovarlarning 84 foizida o'zbek eksportchilari imtiyozlarni real qo'llashga muvaffaq bo'lgan (bu juda yuqori ko'rsatkich). Bu shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston GSP+ imkoniyatlaridan faol foydalanmoqda.

Sohalar bo'yicha olib qaraganda, GSP+ O'zbekiston uchun, ayniqsa, **tekstil va tikuvchilik sanoati** hamda **qishloq xo'jaligi mahsulotlari** eksportida yangi imkoniyatlar ochdi. Masalan, O'zbekiston endilikda paxta tolasi, to'qimachilik ipkalava va tayyor trikotaj kiyimlarini Yevropa bozoriga bojxona to'lovlarisiz chiqarishi mumkin bo'ldi – bu mahsulotlar ilgari MFN rejimida 6-12% atrofida boj to'lashlari lozim edi. Shuningdek, quritilgan mevalar, yong'oq, sharbatlar kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun ham bojxona stavkalari bekor qilinishi ularning eksportini rag'batlantirdi. 2022-yil yakuni bo'yicha O'zbekistonning YEIga umumiy eksporti 2020-yilga nisbatan qariyb ikki baravar oshib, 1 mlrd yevroga yaqinlashdi (mazkur ko'rsatkich rasmiy statistikada keltirilgan).

Biroq, O'zbekiston uchun Yevropa Ittifoqi hali **asosiy eksport bozori** emas – 2023-yil holatiga YEI mamlakatlari O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 12% ini tashkil etdi xolos. Eksportining esa atigi 5% dan kamrog'i Yevropaga to'g'ri keladi. Taqqoslash uchun, Xitoy va Rossiya singari an'anaviy bozorlarga O'zbekiston eksportining katta qismi yo'naltirilgan. Shu bois, GSP+ imtiyozlari hali boshlang'ich bosqichda O'zbekiston eksportiga katta ulush qo'shgan yo'q, lekin yuqori o'sish sur'ati Yevropa bozorining O'zbekiston uchun ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Keyingi yillarda GSP+dan to'liq foydalanish orqali O'zbekiston YEIga eksport ulushini sezilarli oshirishi mumkin.

Pokiston

Pokiston Yevropa Ittifoqi GSP+ dasturiga 2014-yil 1-yanvardan qo'shildi. Bu mazkur davlat uchun eng katta eksport bozorlardan biri bo'lmish Yevropa Ittifoqida keng imtiyozlar olish imkonini berdi. **Pokiston iqtisodiyoti ayniqsa tekstil va kiyim-kechak sanoatiga tayanadi**, va GSP+ ularning YEIga eksportida muhim o'zgarishlar yasadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, **2014-yildan 2022-yilga qadar Pokistonning Yevroittifoqqa eksporti 108% ga oshgan**. Ayniqsa, Yevropaga **pokistonlik to'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlari eksporti ikki baravardan ko'proqqa oshgani** ta'kidlanmoqda. Masalan, 2013-yilda Pokistonning YEIga jami eksporti 3,56 mlrd yevroni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 7,7 mlrd yevroga yetdi. Pokiston hukumatining ma'lumotiga ko'ra, GSP+ maqomi natijasida **Pokistonning eksport hajmi yillik 10-15% sur'atda oshib**, YEI Pokistonning eng yirik bozori sifatida 2013-yildagi 20% ulushdan 2019-yilda 32% ulushgacha ko'tarilgan.

Sohalar nuqtai nazaridan, Pokiston **to'qimachilik, trikotaj va kiyim-kechak sanoati** GSP+dan eng katta foyda ko'rgan sektor bo'ldi. Yevropa Ittifoqi bozorida Pokiston tikuvchilik mahsulotlari (sport kiyimlar, jinsi shimlar, futbolkalar va hk) endi bojxonasiz raqobatlasha olishi natijasida ushbu mahsulotlarning eksporti keskin oshdi. Yuqoridagi 108% o'sish ham asosan tekstil-kiyim sektorining hissasidir. Hatto YEI

Pokistonning paxta tolasi, ip-kalava va boshqa xomashyo eksportiga ham boj imtiyozlari bergan (garchi Pokiston odatda xom paxtani emas, qo'shilgan qiymatli tekstil mahsulotlarini eksport qilishga harakat qiladi). **Pokiston to'qimachilik mahsulotlari** Yevropada arzonligi bilan raqobatbardosh bo'lib, GSP+ tufayli Hindiston, Xitoy kabi raqobatchilariga nisbatan bojxona ustunligini qo'lga kiritdi. Natijada, Pokistonning YEIga to'qimachilik eksporti 2013-2014 yillarda bo'yicha Hindistonniki darajasidan past bo'lsa, 2015-2016 yillarga kelib Pokiston ayrim tovar pozitsiyalarida Hindistondan o'zib ketdi (masalan, jinsi shimlar eksporti).

Pokiston uchun GSP+ nafaqat eksport hajmini oshirdi, balki ichki iqtisodiyotga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tekstil sektorida yuz minglab ish o'rinlari saqlanib qolgan va yangilari yaratilgan. Pokiston rasmiylarining qayd etishicha, **GSP+ maqomi Pokiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar ustuni bo'lib, tekstil sektorida eksportning jadal o'sishiga xizmat qilgan**. Shu bilan birga, GSP+ shartlari Pokistonni mehnat huquqlari, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi sohalarda islohotlar qilishga undagan.

Pokiston YEIga eksport tarkibini diversifikatsiya qilishga ham intildi, lekin hozircha GSP+ dan asosiy foyda oluvchi soha – tekstil (kiyim) bo'lib qolmoqda. Masalan, Pokiston Yevropaga an'anaviy ravishda teri mahsulotlari, etil spirti, guruch kabi tovarlarni ham eksport qiladi, ammo ularning ulushi tekstilga nisbatan kam. GSP+ doirasida **Pokiston umumiy eksportining 96% dan ortig'i to'qimachilik va kiyim-kechak, teri buyumlari, gilamlar** kabi sanoat mahsulotlaridan iborat bo'ldi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ulushi nisbatan kichik.

YeIning 2024-yilgacha GSP+ dasturini uzaytirgani Pokiston uchun ushbu imtiyozlarni davom ettirish imkonini berdi. Biroq, inson huquqlari va qonun ustuvorligi masalalarida kamchiliklar bo'lsa, Yevropa Ittifoqi GSP+ maqomini bekor qilishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda (masalan, so'nggi yillarda YEI ba'zi davlatlarga, jumladan Pokistonga, jurnalistlar va fuqarolik jamiyati huquqlarini ta'minlash borasida talablar qo'yimoqda). **Pokiston sanoatchilari** GSP+ maqomining har qanday yo'qotilishi tekstil sektoriga jiddiy zarba bo'lishidan xavotir bildirishmoqda, chunki ular ushbu imtiyozlarga mos ravishda o'z ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirganlar.

Umuman olganda, Pokiston uchun GSP+ dasturi **ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga** ega bo'ldi – eksport oshdi, yangi ish o'rinlari yaratildi va hukumat xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilishga kirishdi. Pokiston tajribasi GSP+ imtiyozlari to'g'ri qo'llanganda rivojlanayotgan davlatlarga sezilarli iqtisodiy foyda keltirishini ko'rsatadi.

Shri-Lanka

Shri-Lanka Yevropa Ittifoqining GSP tizimida o'ziga xos tajribaga ega mamlakatdir. U 2005-yilda ilk bor GSP+ maqomiga ega bo'lgan, biroq 2010-yilda inson huquqlari masalalari sabab ushbu maqom **YEI tomonidan vaqtincha bekor qilingan** edi. 2017-yil may oyida Shri-Lankaga GSP+ **qayta tiklandi**. Ushbu o'zgarishlar Shri-Lankaning Yevropa bozoriga eksport dinamikasiga ta'sir ko'rsatdi.

GSP+ imtiyozlari amal qilmagan 2010-2016 yillarda Shri-Lanka YEI bozoriga oddiy GSP shartlarida eksport qildi (cheklangan preferensiyalar bilan). Shunga qaramay, bu davrda ham Shri-Lankaning Yevropaga eksporti pasayib ketmadi – masalan, 2010-yildan 2016-yilgacha YEIga eksporti 2,1 mlrd yevrodan 2,4 mlrd yevroga o'sdi. Biroq, GSP+ bo'lmagan paytda **imtiyozlardan foydalanish darajasi** pasayib, eksportchilar ba'zan boj imtiyozisiz ham o'z mahsulotlarini sotishga urinishi kuzatilgan.

2017-yilda GSP+ qayta berilgach, Shri-Lankaning YEIga eksportida yana sezilarli o'sish kuzatildi. **2017-yildan 2019-yilgacha Shri-Lankaning Yevropaga eksporti 2,6 mlrd yevrodan 3,0 mlrd yevroga oshdi**, ya'ni ikki yil ichida qariyb 15% o'sish. Shu davrda Shri-Lanka tomonidan GSP+ imtiyozlaridan foydalanish darajasi 2017-yildagi 55% dan 2019-yilda 63% ga ko'tarildi. Bu ko'rsatkichlar GSP+ ning qayta joriy etilishi Shri-Lanka eksportiga ijobiy ta'sir qilganini ko'rsatadi.

Shri-Lanka eksportining tarkibida Yevropa Ittifoqi bozori uchun eng muhim mahsulotlar – **tikuvchilik va kiyim-kechak** (jumladan, trikotaj va tayyor kiyimlar) hamda **rezina va sholi mahsulotlari**. YEI Shri-Lanka eksportining yarmidan ko'pi aynan tekstil va kiyim-kechakka to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, **YEI Shri-Lanka tikuvchilik mahsulotlarining ~42% ini 2015-2019 yillarda sotib olgan**, AQShdan keyin ikkinchi yirik bozor hisoblanadi. GSP+ imtiyozlari Shri-Lanka kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilariga Yevropada bojxona to'lovisiz savdo qilish imkonini bergani uchun, bu sektorning raqobatbardoshligi mustahkamlandi. Biroq, Shri-Lanka tikuvchilik eksportida **qoidalar va talablarga moslashish** muammolari ham yo'q emas: masalan, YEIning kiyim-kechak uchun "*Rules of Origin*" qat'iy bo'lib, matodan tayyor kiyim "ikki bosqichli qayta ishlash" tamoyiliga amal qilishi lozim. Bu degani, Shri-Lanka YEIga kiyimlarni bojxonasiz sotishi uchun ularning ip-gazini ham mahalliy yoki preferensiyali davlatda ishlab chiqarilgan bo'lishi talab qilinadi. Shu bois, 2019-yilda Shri-Lanka kiyim sektorida preferensiyadan foydalanish darajasi 52% atrofida bo'lib, boshqa ba'zi mahsulotlarga qaraganda pastroq qolgan. Boshqa mahsulotlarda esa (rezina, baliq, choy) foydalanish 90% dan yuqori bo'lgan. Demak, GSP+ imtiyozlaridan to'liq foydalanish ba'zan mahsulotning o'ziga xos talablariga bog'liq bo'lmoqda.

Shri-Lanka GSP+ dasturidan foydalanish asnosida o‘z ichki siyosatida ham o‘zgarishlar qildi – masalan, mehnat huquqlarini yaxshilash, atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha qonunchilikni kuchaytirish kabi. Bu GSP+ shartlaridan biri edi va YEI monitoringi doirasida baholanadi. 2021-yilda Yevropa Parlamentida Shri-Lankaga GSP+ ni to‘xtatish masalasi ham muhokama etildi (asosiy sabab – inson huquqlari bilan bog‘liq tashvishlar), ammo hozircha Shri-Lanka ushbu maqomni saqlab qolmoqda.

Shri-Lanka holati shuni ko‘rsatadiki, GSP+ imtiyozlari eksportga sezilarli turtki bersada, agar davlat ularni yo‘qotib qo‘ysa ham eksport butkul qulashi shart emas – boshqa omillar (masalan, valyuta kursi, eksportchi va importchi o‘rtasidagi uzoq muddatli aloqalar va boshqalar) ham rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, preferensiyalar mavjudligi ularning eksportini tezlashtiruvchi faktor bo‘lib xizmat qilishi aniq. **Xilosa qilib aytganda**, Shri-Lanka GSP+ dan samarali foydalangan davlatlardan biri bo‘lib, ayniqsa tikuvchilik sanoatida uning ta‘sirini yaqqol ko‘rish mumkin. Hozirgi vaqtda Shri-Lanka uchun YEI eng yirik eksport bozori bo‘lib qolmoqda (2020-yilda eksportining ~67% YEI ulushi).

Quyidagi jadvalda GSP+ dasturidan foydalangan uch mamlakat bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar umumlashtiriladi:

Davlat	GSP+ qo‘shilgan yili	YEIga eksport o‘sishi	Asosiy foyda ko‘rgan sektorlari
O‘zbekiston	2021	2021-2022 yillarda +86% (5 oyda)	Tekstil (90% o‘shish), kimyo (6 baravar), oziq-ovqat (65% o‘shish)
Pokiston	2014	2014-2022 yillarda +108%	Tekstil mahsulotlari (eksportning asosiy qismi)
Shri-Lanka	2017 (qayta tiklandi)	2017-2019 yillarda +15%	Tekstil (asosiy), rezina, baliq, choy

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, barcha ko‘rib chiqilayotgan davlatlar GSP+ imtiyozlaridan keyin Yevropa bozoriga eksportini oshirishga erishgan. Ayniqsa Pokiston, O‘zbekiston kabi davlatlarda o‘shish sur‘ati juda yuqori. Sektorlar nuqtai nazaridan esa deyarli har bir mamlakatda **tekstil-tikuvchilik** yoki **qishloq xo‘jaligi** mahsulotlari GSP+ning asosiy “benefitsiari” sektorlari bo‘lgan.

Muhokama

Yuqoridagi natijalarni muhokama qilar ekanmiz, GSP+ va unga o‘xshash preferensial savdo tizimlarining **iqtisodiy ta‘siri va barqarorligi** haqida bir qancha masalalarni ochib berish lozim. Umuman olganda, tahlil shuni ko‘rsatadiki,

preferensial tarif imtiyozlari rivojlanayotgan mamlakatlar eksportini oshirishga yordam beradi. Biroq, uning samaradorligi turli omillarga bog‘liq hamda vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin.

Birinchi, **GSP+ imtiyozlarining bevosita samarasi** – tarif stavkalarining pasayishi tufayli eksport qiluvchi mamlakat mahsulotlarining narx jihatidan raqobatbardoshligi oshadi. Bu, o‘z navbatida, ushbu mahsulotlarga bo‘lgan talabni import qiluvchi mamlakat bozorida ko‘paytiradi va eksport hajmi oshadi. Bizning misollarimizda Pokiston, O‘zbekiston, Shri-Lanka kabi davlatlarda aynan shu hodisa kuzatildi: bojlarning bekor qilinishi natijasida **tekstil, kiyim-kechak, qishloq xo‘jaligi** kabi an’anaviy eksport tarmoqlari jadal o‘tdi. Masalan, Pokiston tekstil eksportining 108% oshgani va Shri-Lankaning eksporti GSP+ tiklangach 2,6 mlrd yevrodan 3,0 mlrd yevroga yetgani buning yaqqol isboti. Bu shuni tasdiqlaydiki, qisqa muddatli perspektivada preferensial savdo tizimlari rivojlanayotgan mamlakatlar uchun **“daromadlarni tez oshirish”** imkonini yaratadi.

Ikkinchi, GSP+ kabi tizimlarning **tarmoqlar kesimidagi ta’siri** bir tekis emas. Odatda, har bir mamlakat imtiyozdan eng ko‘p foyda oladigan **bir necha yetakchi sektorlarga** ega bo‘ladi. Bu sektorlar ko‘pincha allaqachon eksport salohiyatiga ega bo‘lgan va ozroq tarif farqi bilan ham raqobatbardosh bo‘la oladigan sohalaridir. Misol uchun, Shri-Lanka va Pokiston uchun bu – kiyim-kechak sanoati; O‘zbekiston uchun – tekstil va ayrim kimyo mahsulotlari shunday sohalar sirasiga kiradi. **Tarmoqlarni diversifikatsiya qilish** esa sekin kechadi. Chunki yangi yoki noan’anaviy mahsulotlarni eksport qilish uchun faqat boj imtiyozi yetarli emas – ular uchun ishlab chiqarish quvvatlari, sifati, sertifikatlash kabi masalalar hal etilishi kerak. Biz ko‘rdikki, Pokiston yoki Shri-Lanka GSP+ olgach ham ularning eksporti tarkibida haligacha tekstilning ulushi juda katta. Diversifikatsiya ko‘lami kengaymagan. Bu bir tomondan ixtisoslashuv natijasi bo‘lsa, ikkinchi tomondan preferensiyalarning **chegaralangan ta’sir doirasini** ko‘rsatadi: ular mavjud kuchli tarmoqlarni yanada kuchaytiradi, lekin yangi tarmoqlarni avtomatik ravishda rivojlantirmaydi.

Uchinchi, preferensial savdo tizimlarining **davomiyligi va barqarorligi** muhim masala. GSP+ maqomi doimiy emas – Yevropa Ittifoqi belgilagan mezonlarga amal qilinishiga bog‘liq. Shri-Lanka misolida ko‘rdikki, agar davlat siyosiy-ma’naviy majburiyatlarni bajarmasa (inson huquqlari kabi), imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Bu hol 2010 yilda Shri-Lankada sodir bo‘ldi. Kambodja bilan ham shunday vaziyat kuzatildi – inson huquqlari buzilishlari tufayli 2020 yilda YEI Kambodjaning EBA imtiyozlarining bir qismini to‘xtatib qo‘ydi. Demak, GSP+ va EBA kabi tizimlar Yevropa uchun **tashqi siyosiy bosim vositasi** hamdir. Bu rivojlanayotgan mamlakatlar uchun **“ikki tomoni o‘tkir tig”**ga o‘xshaydi: bir tomondan, islohotlar qilishga undasa,

ikkinchi tomondan – preferensiyalarning siyosiy shartlarga bog‘liqligi ularning savdo rejalari uchun noaniqlik tug‘diradi. Masalan, Pokiston to‘qimachilik sanoati GSP+ imtiyozi 2027-yilgacha davom etishiga ishongan holda quvvatlarini kengaytirmoqda, lekin agar siyosiy sabab bilan bu maqom bekor qilinsa, sanoat qiyin ahvolga tushishi mumkinligi haqida tashvish bildirilgan.

To‘rtinchidan, **bojxona imtiyozlaridan foydalanishdagi texnik to‘siqlar** ham natijalarga ta’sir qiladi. Bu asosan **kelib chiqish qoidalari** (*Rules of Origin*) va mahsulot standartlariga bog‘liq. Shri-Lanka misolida ko‘rdikki, YEIning kiyim-kechak uchun qoidalari qat’iy bo‘lgani sababli, ba’zi hollarda eksportchilar preferensiyani qo‘llash imkonidan foydalana olmasdan, oddiy boj to‘lab eksport qilishga majbur bo‘lganlar. Bu esa imtiyozlardan foydalanish darajasini pasaytiradi. Yevropa Ittifoqi GSP tizimida LDC davlatlarga nisbatan **soddalashtirilgan kelib chiqish qoidalarini** tatbiq etishga harakat qilgan (masalan, Yevropa “*ternary rule*” qoidalarini ba’zi sektorlar uchun yumshatgan). Lekin baribir ko‘plab texnik talablar mavjud. Shuningdek, sertifikatlashtirish, sanitariya va fitosanitariya standartlari kabi **no-tarif to‘siqlar** ba’zan tarif preferensiyasining foydasini kamaytiradi. Bu ayniqsa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarida dolzarb: masalan, O‘zbekiston uchun Yevropaga meva eksportida bojsiz tartibdan foydalansa-da, meva xavfsizligi standarti va sertifikat olish jarayoni qimmatga tushishi mumkin. Shunday ekan, preferensial savdo tizimlaridan to‘liq foyda ko‘rish uchun, rivojlanayotgan mamlakatlar nafaqat boj stavkasi, balki texnik me’yorlar bo‘yicha ham raqobatbardosh bo‘lishi zarur.

Beshinchidan, **global savdo sharoitlarining o‘zgarishi** ham preferensiyalar ahamiyatini kamaytirishi yoki oshirishi mumkin. UNCTADning yaqin yillarda o‘tkazgan tadqiqoti shuni ko‘rsatadiki, oxirgi o‘n yilliklarda umumjahon bojxona stavkalari pasayib, ko‘plab ikki tomonlama va mintaqaviy erkin savdo bitimlari kuchga kirar ekan, **umumiy GSP imtiyozlarining iqtisodiy “qiymati” pasaymoqda**. Xususan, boy davlatlar o‘rtasida bitimlar va bojlarning pastligi sharoitida, rivojlanayotgan davlatlarning no-LDC kategoriyasiga kiruvchilari uchun preferensiyalar “samarasi” uncha sezilmay qolishi mumkin. UNCTAD ta’kidlaydiki, GSP tizimi eng ko‘p foydani hozir aynan LDC davlatlarga bermoqda – masalan, **EBA doirasidagi imtiyozlar** Bangladesh, Kambodja, Myanmar kabi mamlakatlarga “samaradorlik”ni ta’minlaydi, lekin **no-LDC davlatlar uchun** GSP doirasidagi preferensiyalar qiymati **ancha kichiklashgan**. Bizning ko‘rib chiqilgan davlatlarimiz (O‘zbekiston, Pokiston, Shri-Lanka) aynan no-LDC toifasida. Ularga YeI GSP+ doirasida deyarli to‘liq boj imtiyozi berayotgani boisi bilan, imtiyozlar hali ham sezilarli foyda keltirmoqda. Lekin kelgusida YeI boshqa davlatlar bilan erkin savdo bitimlari tuzaversa (masalan, Vyetnam bilan tuzildi, Hindiston bilan muzokarada,

Indoneziya bilan rejalashtirilmoqda), Pokiston kabi GSP+ a'zolari o'z ustunliklarini yo'qotishi mumkin. Buni **preferensiya eroziyasi** deb atashimiz mumkin.

Oltinchidan, preferensial savdo tizimlarining **taraqqiyotga ta'sirini baholash** muhim. Eksporning oshishi – bu yaxshi, lekin u mamlakatda qanchalik **ichki qo'shimcha qiymat** yaratadi va aholi farovonligiga ta'sir qiladi? Masalan, Bangladesh yoki Pokiston tekstil eksporti GSP/EBA tufayli oshib, millionlab ish o'rinlari yaratgan bo'lsa-da, bu ish o'rinlarining sifat darajasi, mehnat sharoitlari ham e'tiborga olinadi. Shu bois Yevroittifoq GSP+ga 15 ta asosiy mehnat va inson huquqlari konvensiyalariga rioya qilish shartini kiritgan.

Yuqoridagi muhokamalarni jamlab, quyidagi asosiy fikrlarni ajratish mumkin:

- **Ijobiy ta'sirlar:** GSP+ va preferensial savdo tizimlari eksport hajmini oshiradi, qator tarmoqlarda o'sish va ish o'rinlari yaratadi, rivojlanayotgan mamlakatlarga jahon bozorida o'z ulushini kengaytirish imkonini beradi. Misollarimiz buni tasdiqlaydi – hamma davlatlarda eksport oshgan va YEI bilan savdo aloqalari mustahkamlangan.

- **Cheklovlar:** Bu tizimlar ma'lum shartlarga bog'liq va vaqtinchalik. Ularning barqaror emasligi rivojlanayotgan davlatlar uchun xavf tug'diradi. Shuningdek, preferensiyalar asosan mavjud kuchli tarmoqlarni qo'llab-quvvatlaydi, diversifikatsiya juda ko'p muddat talab qilganligi sababli cheklangan. Texnik va siyosiy talablar esa ba'zan imtiyozlardan to'liq foydalanishni qiyinlashtiradi.

- **Siyosiy va ijtimoiy ta'sirlar:** GSP+ kabi dasturlar inson huquqlari, mehnat me'yorlari targ'ibotchisi sifatida ham xizmat qiladi. Bu islohotlar va bosim vositasi jihatlarga ega.

- **Global adolat masalasi:** Ba'zi iqtisodchilar fikricha, preferensial tizimlar global savdoda adolatli sharoit yaratishga hissa qo'shadi, chunki tarixan boy davlatlar proteksionizmi tufayli qashshoq davlatlar chetda qolgan edi. GSP kabi dasturlar shu nohaqlikni qisman bartaraf etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni xulosa qilishimiz mumkinki, preferensial savdo tizimlari, xususan GSP+, hali ham rivojlanayotgan davlatlar uchun dolzarb mexanizm bo'lib qolmoqda. Hattoki uning samaradorligi ba'zi hollarda kamaygan bo'lsa-da, **past bojxona tarifflari** va **bozorga kirish huquqi** nuqtai nazaridan bu dasturlar foydali. Biroq, kelgusida ularning o'rnini bosuvchi erkin savdo bitimlari soni oshgani sari GSP/GSP+ kabi bir tomonlama preferensiyalarning roli pasayishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, eng qashshoq davlatlar uchun EBA kabi dasturlar yaqin yillarda ham katta ahamiyat kasb etaveradi – chunki ular hali jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun vaqt va yordamga muhtoj.

Umuman, tahlilimiz ko'rsatdiki, GSP+ dasturi manfaatdor davlatlarda qisqa muddatda sezilarli ijobiy natijalar bergan. Endi ushbu natijalarni mustahkamlash va

uzoq muddatli barqaror taraqqiyotga aylantirish masalasi muhokamaning asosiy nuqtasidir. Bu haqda navbatdagi xulosalar va tavsiyalarda to'xtalamiz.

Xulosa va takliflar

Preferensial savdo tizimlari – GSP, GSP+, EBA, AGOA, EPA va boshqalar – so'nggi yarim asrda xalqaro savdoda muhim rol o'ynab kelmoqda. Ular rivojlanayotgan mamlakatlarga rivojlangan davlatlar bozorlariga imtiyozli kirish imkonini yaratib, eksport hajmini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qilgan. Ushbu tadqiqot doirasida o'rganilgan GSP+ dasturining O'zbekiston, Pokiston, Shri-Lanka misolidagi tahlili **preferensiyalarning sezilarli samaradorligini** tasdiqladi:

- Barcha ko'rib chiqilgan mamlakatlarda Yevropa Ittifoqiga eksport hajmi GSP+ qo'llangandan keyin oshgan.

- GSP+ eng ko'p foyda keltirgan tarmoqlar tekstil va kiyim-kechak, qishloq xo'jaligi sohalaridir va ushbu sohalarda ishchi kuchi bandligi va ishlab chiqarish hajmi ortgan.

- Preferensiyalar ayrim davlatlar uchun Yevropa bozorini asosiy savdo yo'nalishiga aylantirdi (Pokiston eksportining 1/3 qismi YEI hissasiga to'g'ri keldi).

- Shu bilan birga, GSP+ dasturi davrida mazkur davlatlar qator xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qildilar va milliy qonunchiliklarini takomillashtirdilar, ya'ni dastur **tizimli islohotlar**ga ham turtki berdi.

Biroq, tadqiqotimiz **cheklov va muammolarni** ham aniqladi:

- Preferensial imtiyozlarning ta'siri ayrim hollarda vaqtinchalik bo'lib, davlatlar raqobatdoshligini tubdan oshiradi, deb bo'lmaydi. Ular ko'proq "*exportda tez o'sish*" beradi, lekin diversifikatsiya masalasi ochiq qoladi.

- GSP+ maqomining siyosiy shartlarga bog'liqligi manfaatdor davlatlar uchun doimiy xavotir uyg'otadi (masalan, inson huquqlari bo'yicha talablar bajarilmasa, imtiyoz bekor bo'lishi mumkin). Bu uzoq muddatli investitsion qarorlar qabul qilishda noaniqlik keltiradi.

- Texnik to'siqlar (kelib chiqish qoidalari, standartar) preferensiyalarning to'liq ish berishini cheklaydi, ba'zi tarmoqlarda foydalanish darajasi past bo'lib qolmoqda (Shri-Lanka kiyim-kechak misolida 52% atrofida).

- Global darajada ko'plab erkin savdo bitimlarining kuchga kirishi GSP+/GSP kabi tizimlarning nisbiy afzalligini kamaytirmoqda. Rivojlanayotgan davlatlar uchun raqobat muhiti o'zgarmoqda – preferensiyalar eroziyasi yuz bermoqda.

Yuqoridagilarni hisobga olib, quyidagi **takliflarni** ilgari suramiz:

- GSP+ doirasidagi imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun eksportchilarga ko'mak ko'rsatish lozim. Xususan, **asosiy qoidalar va standartlar bo'yicha**

treninglar, hujjatlashtirishda yordam, imtiyozli tariflardan foydalanish bo'yicha "savodxonlik"ni oshirish talab etiladi.

- **Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va mahsulotlarga qo'shimcha qiymat kiritish.** Masalan, O'zbekiston faqat xom paxta va to'liq emas, balki tayyor kiyim va uy to'qimachilik buyumlarini ko'proq eksport qilishga o'tishi kerak.

- Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro sifat standartlariga moslashtirish uchun **texnik yordam** va **sertifikatlashtirish**ni rag'batlantirish.

- YI davlatlari bilan "**mutual recognition agreement**" (o'zaro tan olish) shartnomalarini tuzish orqali sertifikatlarni soddalashtirish.

- **Imtiyozlarga qaramlikdan qochish:** Rivojlanayotgan davlatlar preferensiyalar abadiy davom etmasligini hisobga olib, **raqobatbardoshlikni ichki omillar hisobidan oshirish** ustida ishlashlari kerak. Shunda, hatto preferensiya muddati tugagach ham, bozorda o'z o'rnini saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ilmiy izlanishlar uchun tavsiyalar:

- Ushbu ish doirasida asosan statistik trendlar tahlil qilindi. Keyingi tadqiqotlarda preferensial savdo tizimlarining **makroiqtisodiy ta'siri** (YaIM o'sishi, investitsiyalar va hokazo) hamda **ijtimoiy ta'siri** (qashshoqlikni qisqartirish, bandlik) batafsil o'rganilishi maqsadga muvofiq. Misol uchun, GSP+ olgan Pokiston va olmagan Bangladeshning o'xshash davrdagi natijalarini solishtirib ko'rish orqali differensial tahlil (difference-in-differences) uslubini qo'llash mumkin.

- Shuningdek, preferensial imtiyozlarning bekor qilinishi yoki yo'qotilishi natijasidagi oqibatlarini (misol: Shri-Lanka 2010-2017 davri) *qarama-qarshi holatlar tahlili* usulida tadqiq qilish ilmiy qimmatga ega bo'ladi. Bu imtiyozlarning haqiqiy "qiymati"ni yanada aniqlab beradi.

- Bundan tashqari Geografik joylashuv va Logistika muddatlari, harajatlari, geosiyosiy omillarning GSP+ imtiyozlaridan foydalanish darajasiga ta'siri jihatidan ham tadqiq qilish muhim ilmiy qiymat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNCTAD (2023). Generalized System of Preferences – 50 Years of Impact. <https://unctad.org>
2. World Trade Organization (WTO). Legal Texts and Agreements: Enabling Clause. <https://www.wto.org>
3. European Commission. GSP+ Regulation and Beneficiaries. <https://policy.trade.ec.europa.eu>
4. European External Action Service (EEAS). Uzbekistan joins the GSP+ scheme. <https://www.eeas.europa.eu>

5. Kun.uz (2022). O‘zbekistonning Yevroittifoq bilan savdo hajmi 86%ga oshdi. <https://kun.uz>
6. GSP Hub Europe (2023). Uzbekistan: GSP+ utilization rate report. <https://gsphub.eu>
7. USTR. Generalized System of Preferences (GSP) Overview. <https://ustr.gov>
8. USTR. African Growth and Opportunity Act (AGOA). <https://ustr.gov>
9. Eurostat. EU International Trade in Goods Data. <https://ec.europa.eu/eurostat>
10. Access2Markets. Tariffs, Rules of Origin and Market Access Requirements. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets>
11. ITC Trade Map. Export Performance by Countries and Products. <https://www.trademap.org>
12. ITC Export Potential Map. <https://exportpotential.intracen.org>
13. WTO Trade Profiles and Statistics Database. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
14. euneighbourseast.eu. EU Trade Relations with Eastern Partners. <https://euneighbourseast.eu>
15. Dawn News. Pakistan's GSP+ impact on textile exports. <https://www.dawn.com>
16. Breccorders.com. Pakistan and EU trade dynamics. <https://www.brecorder.com>
17. doc.gov.lk – Sri Lanka Department of Commerce: GSP+ Monitoring Reports. <https://www.doc.gov.lk>
18. Verité Research. Sri Lanka Apparel Industry Export Analysis. <https://veriteresearch.org>